

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SPORT
VAZIRLIGI
JISMONIY TARBIYA VA SPORT ILMIY
TADQIQOTLAR INSTITUTI**

**“SPORTCHILARNI
TAYYORLASHDA
PEDAGOGIK VA TIBBIY-
BIOLOGIK JIHATLARI”**

**RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
ANJUMANI**

26-aprel 2024-yil

QISQA MASOFAGA YUGURUVCHI SPORTCHILARNING TEZKOR KUCH SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING METODALOGIK ASOSLARI

Umarova M.R

O'zbekiston Davlat Jismoniy tarbiya va sport universiteti daktaranti
O'zbekiston, Chirchiq shahri
E-mail; Umarovamohiro'y 500@.com

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ

Умарова .М.Р

Узбекский государственный Университет Физической культуры и спорта дактарант
Узбекистан, Чирчик
E-mail; Umarovamohiro'y 500@.com

Annotatsiya. Qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarning tezkor-kuch sifatlarini yanada takomillashtirish maqsadida maxsus metodika yaratilgan bo'lib, maqolada uning qisqacha bayoni berilgan.

Аннотация. В целях дальнейшего совершенствования скоростно-силовых качеств бегунов на короткие дистанции создана специальная методика, краткое изложение которой приводится в статье.

Kalit so'zlar: Sportchi, qisqa masofa, mashg'ulot, tezkorlik, musobaqaoldi davr, jismoniy sifatlar, mushaklar, emotsional holat, yillik mashg'ulot jarayoni, pedagogik texnologiya, jismoniy sifatlar.

Ключевые слова; Спортсмен, короткая дистанция, тренировка, скорость, предсоревновательный период, физические качества, мышцы, эмоциональное состояние, годовой тренировочный процесс, педагогическая технология, физические качества.

Kirish. Dunyoning ko'pgina mamlakatlarida so'ngi yillarda yengil atletika sporti tobora ommalashib bormoqda. So'nggi musobaqalar tahlilini olib borganimizda bizning sportchilarimizning mahalliy musobaqalarda qoniqarli natijalar qayd etayotganligini ko'rishimiz mumkin, lekin jahon miqiyosida olib borilayotgan musobaqalarda esa bizning sportchilarimizning natijalari biroz sustroq ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Shularni inobatga olgan holda biz murabbiylar mashg'ulotlar jarayonida yangi pedagogik uslublardan foydalanishimiz hamda jahonning eng taniqli murabbiylaridan andoza olishimiz kerakligini ko'rsatmoqda. Yengil atletika sportining qisqa masofa turlarida 14 yoshli sportchilarimizni jismoniy qobiliyatlarini yanada rivojlantirish orqali ularni musobaqaga tayyorlash muhim masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Sportchilarimizni fiziologik psixologik, texnik-taktik jihatdan rivojlantirishini ta'minlash va yuqori darajadagi natijalarga erishishi uchun kerakli usullarni o'rganishlari va amalga oshirishlari kerak.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Yengil atletikaning qisqa masofaga yugurish turi ko'pgina olimlar taniqli murabbiylar tomonidan jumladan K.T.Shakirjanova., Olimov M.S., Soliyev I.R., V.A.Orinchuk., V.S.Kuzmin., L.B. Davletyarova, Ye.V.Sidorchuk, Dodik, V.Ozolin., L.B.Davletyarova., Aqmonov B., Zelichenok, L.B.Davletyarova.

Tadqiqot metodologiyasi;

Biz tomonimizdan ishlab chiqilgan ushbu uch haftaga mo'ljallangan mikrosikl sportchilarning texnik, taktik kuchini rivojlantirishga shuning bilan birga tezkor-kuch sifatlarini yanada rivojlantirish qaratilgan. Bundan tashqari portlovchi kuchni rivojlantirish maqsadida SPORK uskunasi ham foydalanildi.

Oisqa masofaga yuguruvchilarning mashg'ulot jarayonlarini boshqarish 1-hafta mikrosikli

<u>Kompleks nomi</u>	<u>Maxsus jismoniy tayyorgarlik uchun tanlangan mashq mazmuni</u>	<u>Me'yori</u>	<u>Tashkiliy uslubiy ko'rsatmalar</u>
<u>Oyoqlar uchun maxsus mashqlar</u>	-kichik-kichik, qadamlar tashlab maksimal yugurish.	4x30/60	-ilikning inersiya bilan oldinga borib, son bilan birga pastga orqaga faol tushishiga e'tibor qaratish kerak;
	-aniq chiziq bo'yab-to'g'ri chiziq bo'yab va radiusli xar xil (yugurish yo'lkasi radiusiga yaqin) voylar bo'yab-turli tezlikda yugurish.	4x30/20	-Mashg'ulot bajarish vaqtida yugurish yo'lagidan chiqib ketmaslik;
	-10-15 (m) masofaga maksimal tezlikda mumkin qadar ko'p qadam tashlab yugurish.	2x30/30	-qadamlar chastotasiga e'tiborli bo'lish
	-sonni yuqori ko'tarib, ketidan oyoqni siltab yugurish.	6+8x15/50	-oyoqlarni yo'lkadagi proyeksiyasiga yaqin joyga verga qo'yish;
	-turgan joyda qo'llarni baryerga tiragan xolda tizzani yuqori ko'tarib yugurish.	6x2''	-tizzalar bukulishini nazorat qilish;
<u>Sprintergera kerakli muskullar gruppasi kuchini o'stirish uchun mashqlar</u>	-10-15 (m) diametrlil doirada, turli tomonga yugurish;	6x50/50	-bu mashqlar bo'g'imlarni mustahkamlaydi. Bo'g'imlar bukulishiga alohida e'tibor qaratiladi;
	-Qum ustida turli tomonga yugurish 60-100 (m) ga yugurtiriladi;	4x50/50	-maksimal tezlikda yugurishni ta'minlash;
	-sonning orqa tomon muskullarini mustahkamlash uchun, imkon qadar keng qadam tashlab yugurish;	2x50/5	-sonning orqa muskuli rivoji uchun qadamlar uzunligiga e'tibor qaratish;
<u>Umumiy chidamlilikni oshirishga qaratilgan mashqlar</u>	-depsinish oyoqni to'g'irlab, maksimal sakrab qadam tashlash;	1-2 marta	-mashqni ko'proq oldinga emas, balki yuqoriga intilib bajarish kerak
	-masofani bo'laklarda yugurib o'tish mashqlari:	6x30/10 4x100/300	-yuguruvchilarning 100-200-400 (m) masofaga yugurishiga qarab uzun bo'laklarni belgilash;
	-100 (m) yuguruvchilar uchun 150-300 (m); 400 (m) yuguruvchilar uchun 200-300 (m); -kross; (30-40 minutgacha);	4x400/400 1 marta	-bir tekis va o'zgaruvchan suratli yugurish bilan almashtirib turish

Oisqa masofaga yuguruvchilarning mashg'ulot jarayonlarini boshqarish 2-hafta mikrosikli

<u>Qo'l mushak kuchini rivojlantirish uchun mashqlar</u>	-bryuslarda ikki qo'lda tayanib gavdani yuqoriga ko'tarish;	2+4x6 takrorlash	-bu vaqtda oyoqlar erkin xolatda turadi;
	-bryuslarda ikki qo'lda tayanib xarakatlanish;	2+4x6 takrorlash	-o'ng va chap qo'llarda gantellarni almashtirishni kuzatish;
<u>Start reaksiyasini oshirish uchun mashqlar kompleksi</u>	-gimnastik skameykaga o'tirgan xolatda o'ng va chap qo'lda gantellarni almashtirib ko'tarish;	2+4x6 takrorlash	-qo'llarni bukilib yozilishiga alohida e'tibor qaratishimiz joiz;
	-trenajorda o'tirgan xolatda ikki qo'lni bir-biriga yaqinlashtirish (trenajor tutqichi);	2+4x6 takrorlash	-yuqorida berilgan har bir mashqni takroriy bajarishni nazorat qilish;
	-"startga" kamandasini bajarish;	2+4x6 takrorlash	
<u>Sprintergera umumiy jismoniy tayyorgarligini oshirish</u>	-"diqqat" kamandasini bajarish;	2+4x6 takrorlash	
	-ovozli signal yordamida qayta-qayta startdan chiqish;	2+4x6 takrorlash	
	-10,20,30 (m) masofaga yugurish	4x4 oraliqda	-o'yin tartibida bajariladigan mashqlar diqqatni yanada oshirishga yordam beradi;
<u>Sprintergera umumiy jismoniy tayyorgarligini oshirish</u>	-o'yin uslubidagi mashqlar kompleksidan foydalanish;	4x4 oraliqda	
	-start reaksiyasini oshiruvchi o'yin tartibida bajariladigan mashqlar kompleksi;	4x4 oraliqda	
	-Kuper testi (12-minutli yugurish)	1-marta	-Kuper testi umumiy jismoniy tayyorgarlik darajasini oshiradi. Vaqt aniq nazorat qilinadi va'ni 12 daqiqadan oshmasligi va kam bo'lmasligi lozim;
	-3600 (m) kattalar uchun;	4 marta	
<u>Sprintergera umumiy jismoniy tayyorgarligini oshirish</u>	-2500-2600 (m) o'g'il bolalar uchun	4 marta	
	-mokkisimon yugurish;	4 marta	
	-kiyikcha usulda yugurish;	4 marta	
	-fishkalar yordamida ilonizi bo'lib yugurish;	4 marta	
-maksimal tezlikda yugurish;	2x20+30+60		-20,30,60 (m) masofaga startdan qayta-qayta chiqish vaqtida, maksimal tezlikda yugurishni ta'minlash;
-20,30,60 (m);			

Oisqa masofaga yuguruvchilarning yillik mashg'ulot jarayonlarini boshqarish uchun qo'llanilgan 3-hafta mikrosikli

<u>Oisqa masofaga yugurishda to'g'ri nafas olish texnikasini o'rgatish</u>	-“Stratga” buyrug'i berilishidan oldin 2-3 marta chuqur nafas olib start xolatini egallash;	6-8 marta	<u>-bunday beixtiyor yarim nafas chiqarib, ozroq nafas olish – gavda muskul gruppalarining startdan chiqayotganda keskin va kuchli qisqarib, keyin salgina daqiqada ozgina bo'shshish natijasidir;</u>
	-“diqqat” kamandasidan keyin oddiy nafas olishga o'rgatish;	6-8 marta	
	- signaldan so'ng yugurib boshlaganda yarimnafas olib chiqarish;	6-8 marta	
<u>Oisqa masofaga yugurish texnikasini takomillashtirish</u>	<u>-bo'g'imlarni yanada mustahkamlash uchun 10-15 (m) diametrlı doirada turli tomonga bemalol suratda yugurish;</u>	4x15/15	<u>-qisqa masofaga yugurish texnikasini yanada takomillashtirish maqsadida ovoq tırgaklarini joylashtirib undan qayta-qayta chiqish masofa davomida qo'l, gavda, ovoq xarakatini texnik jihatdan to'g'ri bajarilishiga ahamiyat berish kerak.</u>
	<u>-ovoq tırgaklarini rostlab undan chiqish</u> -30 (m) -60 (m) 100 (m) 200 (m)	2x30+60+100/200	
	<u>-nazariy bilimlar hamda immitatsion mashqlar</u>	takroriy	
<u>Maxsus jismoniy tayyorgarlikni oshirish</u>	KROSS	1 soat	<u>Kross yugurishni tabiiy sharoitda tashkil qilish ya'ni tekslik, tepalik, 20-30 (sm) to'siqlari bor joyda park va bo'g'larda yugurish tavsiya etiladi.</u>

Xulosa va takliflar;

Biz tarafdan ishlab chiqilgan ushbu uslubiyat qisqa masofaga yuguruvchi talaba-sportchilarning jismoniy, funksional, texnik va taktik tayyorgarligini inobatga olib ishlab chiqilgan. Biz tomonimizda yaratilgan ushbu mikrosikli barcha yosh toifasidagi sportchilarga to'g'ri keladi. Albatta ushbu yuklamalarni taqsimlanishida sportchining individual imkoniyatlarini inobatga olish zarurdir. Biz murabbiylar nafaqat sportchilardan yaxshi natija olishimiz balki ularning sport formasini uzoq muddat saqlash zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. To'xtaboyev N.T., Shakirjanova K.T., Soliyev I.R., Qisqa masofaga yugurish, o'quv qo'llanma, 2013 y, 171-bet.
2. Davletyarova L.B, Yuqori malakali yengil atletikachi sprinterlarni texnikani takomillashtirishning zamonaviy vosita va uslublari. Ilmiy-amaliy anjuman to'plami materiallari,- B,125-128
3. Davletyarova L, Soliyev I. Va b., Yengil atletikaning qisqa masofaga yugurish turlarida texnik tayyorgarlikni takomillashtirish., Academic research in educational sciences jurnal, vol 2. 116-122-betlar.
4. Arakelyan Ye.E., Levchenko A.V., Vovk S.I. Fizicheskaya podgotovka sprinterov. Uchebnoye posobiye dlya slushateley fakul'teta povыsheniya kvalifikatsii, Vyssshey shkoly trenerov i studentov, M.:FiS, 1991g str 209.
5. Arakelyan Ye.E., Filin V.P., Korobov A.V., Levchenko A.V. - Beg na korotkiye distantsii (sprint) Trenirovka v bege na 400 m , M.: FiS, 1988g str 79.

<i>Sh.A.Alibekov</i> <i>Yosh sportchilarda tezkor-chidamlilikni rivojlantirish</i>	189
<i>E.Y.Daurenov, S.E.Kushbakova</i> <i>Sportchini jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish</i>	191
<i>R.A.Lutfullina, N.I. Akhmedova</i> <i>Technology for developing arm and leg strength in young tennis players</i>	192
<i>J.R.O'ralov, A.G'.Abdulimov</i> <i>Ayollar futbolini rivojlantirishning istiqboli yo'llari</i>	196
<i>M.R.Umarova</i> <i>Qisqa masofaga yuguruvchi 14 yoshli sportchilarni jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishning ilmiy asoslari</i>	199
<i>M.R.Umarova</i> <i>Qisqa masofaga yuguruvchi sportchilarning tezkor kuch sifatlarini rivojlantirishning metodologik asoslari</i>	202
<i>A.O'razboyeva</i> <i>Malakali kurashchilarning tezkor-kuch tayyorgarligini aylanma trenirovka uslubida takomillashtirish</i>	205
<i>Г.Рўзметова</i> <i>Ўзбекистон енгил атлетикачиларининг 2018 йилги осие ўйинларидаги иштироки тахлили</i>	206
<i>D.X.Xasanov</i> <i>Boshlang'ich sinflarda jismoniy tarbiya tadbirlarini o'tkazishning pedagogik xususiyatlari</i>	210
<i>R.R.Raxmanov</i> <i>O'rta masofalarga yuguruvchilarning yugurish texnikasini takomillashtirish samaradorligi</i>	213

**Toshkent viloyati, Chirchiq shahri,
Sportchilar ko'chasi, 19-uy.
<https://jtsiti.uz>**